

**ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ
ОБЩЕНИЯ.****Гулямова Гульнора Сайфутдиновна**ст.преподаватель Университета журналистики и
массовых коммуникацийgulnoragulyamova6424@gmail.com

Аннотация: Главной целью статьи является выявление особенностей культурной среды и ее влияние на становление и дальнейшее развитие духовного мира молодежи. В статье отражена эпоха Тимуридов, ознаменованная необычайным расцветом науки, искусства и литературы.

Изучение богатой национальной культуры, глубокое освоение истории духовной жизни узбекского народа и среднеазиатского народа в целом позволит нам использовать всё то ценное и лучшее, что было накоплено в культуре прошлого.

Ключевые слова: Нравственные ценности, эстетические ценности, традиции, обычаи, почитание, уважение, этикетные нормы, вежливость, учтивость.

Annotation: The main purpose of the article is to identify the moral features of the religious environment and its influence on the formation and further development of the spiritual world of the young people. The article reflects the Timurid era, marked by the extraordinary flowering of science, art and literature.

Studying a rich national culture as well as deeply study of the history of the spiritual life of the Uzbek and the Central Asian people as a whole which will allow us to use that valuable and the best expertise which has been accumulated in the culture of the past.

Key words: Moral values, aesthetic values, traditions, customs, reverence, respect, etiquette norms, politeness, courtesy.

ведение. Культура нашего народа в далеком историческом прошлом доносит до нас подлинные нравственные и эстетические ценности. Подлинные культурные ценности обязательно несут в себе общечеловеческое содержание, которое остается жить и тогда, когда они уже перестают адекватно отражать уровень человеческих знаний о мире и людях. Все достижения культуры прошлого, традиции, обычаи сохраняют свое значение и сегодня. У классиков литературы Средней Азии этикетные нормы поведения людей непосредственно связаны с моралью, с этическими нормами. Такие этикетные нормы поведения человека в обществе, как взаимное приветствие, обычай гостеприимства, почитание и уважение родителей, старших, преподнесение подарков близким и уважаемым людям и т.д., представляют особую ценность, ибо отвечают духовным потребностям людей, нравственным нормам и принципам. Нормы, правила этикета были призваны выполнять важную функцию – регулировать взаимоотношения людей в семье и обществе, отражая особенности общественной и социальной морали и отвечая эстетическим потребностям людей. Многие этикетные нормы приобрели общечеловеческий, универсальный характер, отражая исторический опыт людей, они передавались из поколения в поколения. Хотя нормы поведения в Средней Азии возникли еще в древности, но приобрели узаконенную форму в обществе в период средневековья. Само понятие, вернее, термин «этикет» в восточной литературе не употреблялся, ибо возник гораздо позднее на Западе. Слово «этикет» французского происхождения и первоначально означало ярлык, этикетка. [1;427].

Основная часть. На Востоке издавна существовала литература адаба. Само слово «адаб» означает вежливость, учтивость. Литература адаба была посвящена вопросам воспитания, наставления молодым людям о том, как должен вести себя человек в той или иной жизненной ситуации, то есть, говоря современным

языком, посвящена этикетным нормам, правилам поведения в обществе, а также вопросам нравственности, морали. Нормы приличия человека в обществе были неразрывно связаны с нравственностью. «Адаб-уль-салихын» или «Кодекс приличий» и представлял собой «этикет-совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений (обхождения с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда). Этикет – составная часть внешней культуры человека и общества. В него входят требования, которые приобретают характер более или менее строго регламентированного церемониала и в соблюдении которых имеет от тех или иных принципов нравственности, в традиционном обществе он, как правило, становится ритуалом, имеет чисто внешнюю, оторванного от своего нравственного содержания форму, строго канонизированный характер». На наш взгляд, оно применимо и к «Адаб-уль-салихын» лишь с известной оговоркой. Этикет на Востоке, хоть и носит каноническую ритуализированную форму, но никогда не был оторван от нравственного содержания.

Представляя собой своеобразную систему регулирования различных сторон жизни мусульманина, этикет на Востоке представлял собой в средние века слияние шариата и адаба. Этикетные нормы поведения, поведенческие стереотипы сформировались под влиянием проповедей Мухаммада, составившие текст священной книги - Коран, - пишет Е.А.Резван. – Все эти нормы вошли в состав церемониала придворного этикета на средневековом мусульманском Востоке. Об этом свидетельствует, в частности, труд араба Хилала ас-Саби «Установления и обычаи двора халифов» - сочинение, посвященное вопросам придворного этикета и быта халифского двора. Принятые при дворе тщательно разработанные этикетные нормы шире коранических предписаний»[2:51].

В У11-Хвв. сложилось так называемое «мусульманское каноническое право» - фикх. Именно в сочинениях по фикху основное внимание уделялось поведению человека в семье и обществе, имущественным отношениям и торговле и т.д.

Интересно отметить, что правила этикета или фикха предусматривались в качестве специального предмета изучения в школе. Знание фикха считалось обязательным для каждого мусульманина, дабы он стал мудрым и благочестивым, вежливым и учтивым.

Религиозные установления и законы шариата были тесно увязаны с нормами поведения, которые носили сугубо светский характер. И как писал Мухаммад аз-Захири Самарканди в «Синдбаднаме», «религиозное и светское руководство сопутствуют друг другу..., творец укрепил религию светской властью и дал основание царской власти в религии. Он укрепил и утвердил одно другим»[3;116].

Итак, на Востоке, в частности в Средней Азии, этикет представлял своеобразный симбиоз религии и светской власти. Не только в Коране, шариате и фикхе большое место занимали вопросы, связанные с правилами поведения, правилами приличия; на каждый случай жизни имелись практические рекомендации, советы, наставления. Но существовала помимо этого литература адаба, этико-дидактическая литература, в которой проблема нравственности и морали была непосредственно связана с этикетными нормами поведения человека в обществе.

Одно из наиболее значительных этико-дидактических произведений, в котором большое внимание было уделено нормам этикета, считается по праву «Кабус-наме» (1082-1083) Унсурал – Маали Кай Кавуса. Эта книга посвящена сыну Гиланшаху в качестве нравоучения, наставления молодому человеку, вступавшему в жизнь, которому предстояло сделать карьеру, выбрать профессию по душе, занять высокое положение в аристократическом обществе.

В «Кабус-наме» дается множество полезных советов по поводу того, как приобрести хорошие манеры, чтобы прослыть воспитанным человеком. Знание светского этикета и религиозных установлений, по мнению Кайкавуса, откроет Гиланшаху двери в аристократическое общество; усвоение «золотого правила» нравственности поможет ему занять подобающее место в аристократической среде, добиться успехов в деловой сфере. Первое требование, обязательное условие для каждого, которое должен усвоить мусульманин – это «быть покорным в религии, не делать упущений в благодарности за благодеяния, соблюдать обязательные предписания религии, чтобы добыть доброе имя и стать достойным хвалы».

Служение мусульманской вере, - пишет Кай Кавус, - сводится только к пяти [обязанностям]: из них две предписаны только зажиточным, а три всем людям. Из них одна – признание бога устами и подтверждение сердцем, другая – пятикратная молитва, третья – тридцатидневный пост. И знай, что молитву господин шариата нашего причислил к совокупности веры и сказал так: всякий, кто откажется от молитвы, подобен тому, кто совсем отказался от веры» [4;17]. Кай Кавус убеждает сына в том, что совершение обряда пятикратной молитвы ежедневно имеет много «выгоды», приносит пользу человеку. Во-первых, человек, соблюдающий это правило, всегда чистоплотен, ибо должен совершать перед молитвой омовение, содержать свою одежду в чистоте. Во-вторых, человек, совершающий это богоугодное дело, далек от осуждения людей и гордыни, ибо «суть молитвы положена в смирении». Обязательным религиозным обрядом мусульманина, считает автор «Кабус-наме», является пост. «Цель поста – печать бога на имуществе своем». Если человек богат, имеет достаток, то его обязанностью является закят (милостыня) и хадж. Кай Кавус считает хадж не только долгом, обязанностью зажиточного мусульманина, но и полезным, ибо путешествие – это познание невиданных стран, чужих земель и народов, что расширяет умственный кругозор человека.

К важнейшим этикетным нормам, правилам поведения, которые записаны и в Коране, но в то же время имеют общечеловеческий, универсальный характер, а не являются сугубо религиозными предписаниями. Это - почитание отца и матери. Причем Кай Кавус, советуя сыну уважать род свой, почитать своих родителей, прибегает к нравственному кодексу, «золотому правилу нравственности»: «...Поступай с отцом и матерью так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали твои собственные дети. Ведь тот, кто рождается от тебя, будет желать того же, что желал тот, от кого ты родился».

Кай Кавус придерживался не только мусульманских религиозных установлений и предписаний, то есть советовал сыну соблюдать законы шариата, но и нормы поведения, которые носили светский характер.

Так, в систему этикета входит, по мнению Кай Кавуса, прием гостей и поездка в гости. Он пишет, что хозяин должен вместе с домочадцами выйти навстречу гостю и приветствовать его. «И ты не садись, пока гости не попросят... Тогда прими участие и ешь с ними, но садись ниже всех. Разве, что гость будет великим, тогда уже садиться нельзя» [5;39]. С гостем нужно быть приветливым и внимательным, помнить о правах гостя. Соблюдение правил гостеприимства, оказание ему почета и уважения – одно из важнейших норм приличия.

Придерживаться норм поведения советует Кай Кавус, если сын наносит визит кому-либо; ездить в гости нужно не голодным, но и не сытым. Нужно по мере возможности воздерживаться от вина. Кай Кавус наставляет быть красноречивым в обществе, но немногословным. «В делах не превышай меры и считай неумеренность вредной. Во всяком деле держись середины, ибо господин шариата нашего сказал: «Лучшее из дел – среднее из них» [6;29]. В качестве образца нормы поведения Кай Кавус приводит советы-афоризмы Нуширвана справедливого. Кай Кавус излагает правила поведения воспитанного человека, свод основных принципов его отношения к людям и к самому себе. При этом, на что обращает особое внимание автор «Кавуснаме» - это не только стандартная

форма поведения, ритуализированная форма общения человека с другими людьми, не только внешняя манера поведения, но и внутренняя культура человека. Он подчеркивает все время нравственный смысл этикета, с помощью которого он выражает уважение, значимость человека. Внутреннее и внешнее в поведении личности, по мнению Кай Кавуса, должны быть неразрывно связаны между собой. Хорошие манеры должны сопровождаться умением вести беседу, а для этого необходимо обладать обширными знаниями и красноречием. В «Кабуснаме» даются наставления самого разного свойства, включая культуру этикета.

Заключение. Развитие культурных форм общения – это преодоление узких территориальных, национальных форм общения, это осуществление связи человека с достижениями материальной и духовной культуры других народов, наций, это, наконец, удовлетворение в потребности познания мира. Задача общества на современном этапе – осваивать на практике высокие образцы нравственного поведения, осмысливать явления нравственной жизни на этическом и эстетическом уровне, научиться овладевать механизмами нравственного регулирования своего сознания и поведения, используя опыт великих классиков литературы Средней Азии правила поведения вырабатывались и формировались на протяжении многих столетий и лишь впоследствии этикет систематизировал, оформил сложившиеся в практике человеческого общения правила, которые были возведены в ранг общепринятых норм поведения в обществе.

Все достижения культуры прошлого, традиции, обычаи сохраняют свое значение и сегодня. Такие этикетные нормы поведения человека в обществе, как почитание и уважение родителей, старших, представляют особую ценность, ибо отвечают духовным потребностям людей, нравственным нормам и принципам.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Словарь по этике. Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.: Политиздат, 1989. - С.427.
2. Е.А.Резван. Этические представления и этикет в Коране. - В сб.: Этикет у народов Передней Азии. – М: Наука, 1988. С.51.
3. Энциклопедия персидско-таджикской прозы. – Душанбе: Главная редакция Таджикская энциклопедия, 1986. – С.116.
4. Унсуралмаали Кай Кавус. Кабуснаме. – В сб.: Энциклопедия персидско-таджикской прозы. – Душанбе: 1986. – С.17.
5. Там же – С. 39.
6. Там же – С. 29.